

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16660340>

РОЛЬ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА В ПАТОГЕНЕЗЕ АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Нормуротова Камила Руслановна

Студентка Наманганского Государственного Университета

naimovakamila18@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Микробиота кишечника играет ключевую роль в регуляции иммунного ответа организма. Современные исследования показывают, что дисбаланс в составе микрофлоры может быть триггером развития различных аутоиммунных заболеваний, таких как болезнь Крона, рассеянный склероз, ревматоидный артрит и системная красная волчанка. В данной статье рассматриваются механизмы взаимодействия микробиоты с иммунной системой, пути нарушения иммунной толерантности, а также потенциальные методы терапии, направленные на коррекцию микробиома. Обсуждаются перспективы использования пробиотиков, пребиотиков, фекальной трансплантации и диетотерапии в лечении аутоиммунных состояний.

Ключевые слова: микробиота, аутоиммунитет, дисбиоз, иммунная толерантность, пробиотики, T-регуляторные клетки, воспаление, кишечник, микробиом.

THE ROLE OF THE INTESTINAL MICROBIOTA IN THE PATHOGENESIS OF AUTOIMMUNE DISEASES

Normurotova Kamila Ruslanovna

Student of Namangan State University

naimovakamila18@gmail.com

ABSTRACT

The gut microbiota plays a key role in regulating the body's immune response. Modern research shows that an imbalance in the composition of the microflora can trigger the development of various autoimmune diseases such as Crohn's disease, multiple sclerosis, rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus. This article discusses the mechanisms of interaction of the microbiota with the immune system,

ways of violating immune tolerance, as well as potential therapies aimed at correcting the microbiome. The prospects of using probiotics, prebiotics, fecal transplantation, and diet therapy in the treatment of autoimmune conditions are discussed.

Keywords: *microbiota, autoimmunity, dysbiosis, immune tolerance, probiotics, T-regulatory cells, inflammation, gut, microbiome.*

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ

Человеческий кишечник населен триллионами микробов, образующих **микробиоту** — динамичную экосистему, оказывающую влияние на обмен веществ, барьерную функцию кишечника и работу иммунной системы. В последние десятилетия роль микробиоты в развитии хронических воспалительных и аутоиммунных заболеваний (АИЗ) стала предметом интенсивных исследований. Нарушение состава микробиоты, известное как **дисбиоз**, рассматривается как важный триггерный фактор в патогенезе заболеваний, таких как **ревматоидный артрит (РА), рассеянный склероз (РС), болезнь Крона, диабет 1 типа** и другие.

ОБСУЖДЕНИЕ

Аутоиммунные заболевания представляют собой группу **хронических и системных нарушений**, характеризующихся чрезмерной иммунной реакцией, обширным воспалением и отложением иммунных комплексов в тканях и органах. Эпидемиологические исследования показали, что распространённость аутоиммунных заболеваний в мире составляет **5–8%** (1, 2). Патогенез аутоиммунных заболеваний многогранен и включает генетическую предрасположенность, нарушение регуляции иммунной системы и факторы окружающей среды, такие как образ жизни, рацион питания и приём лекарств (3). Несмотря на достижения в диагностике и лечении, ранняя диагностика и точные терапевтические стратегии при аутоиммунных заболеваниях остаются серьёзными проблемами (4). Появляется всё больше доказательств того, что микробиота кишечника играет ключевую роль в поддержании иммунного баланса и гомеостаза при аутоиммунных заболеваниях, в частности при ревматоидном артрите (РА), системной красной волчанке (СКВ), системном склерозе и сахарном диабете 1-го типа (СД1). Нарушения в составе и разнообразии микробиоты кишечника тесно связаны с аутоиммунными заболеваниями (5–7).

В кишечнике человека обитает разнообразная микробиота, включающая **бактерии, грибки, вирусы и другие микроорганизмы** (8). Благодаря достижениям в области секвенирования, таким как секвенирование 16S рРНК и

метагеномика, были выявлены определённые микробиоты кишечника, тесно связанные со здоровьем человека, такие как *mun Firmicutes*, *mun Bacteroidetes*, *mun Pseudomonadota* и *mun Actinomycetota*, в то время как другие, такие как *mun Fusobacteria*, изучены относительно мало (9, 10).

Популяции микробиоты колонизируют не только кишечник, но и кожу, дыхательные пути и репродуктивную систему, влияя на различные физиологические процессы, включая питание, онкогенез и иммунный гомеостаз (11). Хорошо известно, что на состав и численность кишечной микробиоты могут влиять различные факторы, включая факторы окружающей среды, диету и иммунную систему хозяина (12, 13). Микробиота кишечника не статична, а динамична на протяжении всей жизни человека. Исследования показали, что разнообразие микробиоты кишечника со временем меняется, особенно у генетически идентичных близнецов, живущих отдельно друг от друга (14). Привычки в питании также существенно влияют на микробиоту; например, диета с высоким содержанием клетчатки положительно коррелирует с увеличением количества *Lachnospiraceae* (15), в то время как западная диета, богатая красным мясом и бедная клетчаткой, связана с доминированием *Bacteroides spp* и *Ruminococcus torques* (16). Следовательно, состав микроорганизмов меняется в зависимости от привычек в питании, наследственности и других факторов.

Микробиота кишечника, эволюционировавшая вместе со своим хозяином, оказывает значительное влияние на различные физиологические и патологические процессы, включая выработку питательных веществ, действие лекарств, устойчивость к патогенам и иммунную регуляцию (17–19). Кишечные бактерии ферментируют неперевариваемые углеводы, вырабатывая **короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК)**, такие как ацетат, пропионат и бутират. Эти КЦЖК действуют как биологически активные соединения, обеспечивая энергией клетки эпителия толстой кишки (20, 21). В частности, бутират служит основным источником энергии для клеток эпителия толстой кишки (22). Кроме того, микробиота кишечника существенно влияет на метаболизм лекарств. Например, некоторые бактерии преобразуют метаболиты **гемцитабина** и **принотекана HCl**, влияя на терапевтическую эффективность и потенциальные побочные эффекты (23). Было доказано, что **кишечная палочка** (*E. coli*), **стафилококк** и *Clostridium sporogenes* вырабатывают фермент **бета-глюкуронидазу**, превращающий безвредную форму химиотерапевтического препарата **принотекана HCl (CPT-11)**, известную как **глюкуронид SN-38**, в его активную форму SN-38 (24). Кроме того, микробиота кишечника оказывает важнейшее влияние на иммунную систему, в том числе на размножение и

активацию иммунных клеток, выработку аутоантител и развитие аутоиммунных заболеваний. Кроме того, микробиота способствует выработке нейрехимических веществ, таких как **гамма-аминомасляная кислота (ГАМК)**, которые воздействуют на центральную нервную систему и кишечник через ось «**мозг-кишечник**», в конечном счёте влияя на иммунную микросреду (25). Изучение состава, разнообразия и структурных изменений микроорганизмов в организме, а также их взаимодействия с иммунной системой открывает перспективы для понимания фундаментальных процессов, лежащих в основе аутоиммунных заболеваний. Все эти открытия дают возможность выявлять новые биомаркеры и разрабатывать эффективные терапевтические стратегии для лечения различных заболеваний.

Взаимосвязь между микробиотой кишечника и врождённым иммунитетом привлекла значительное внимание учёных. Лимфоидные ткани, ассоциированные с кишечником (GALT), играют важнейшую роль в защите слизистой оболочки кишечника, работая в координации с лимфоидными тканями, ассоциированными со слизистой оболочкой (MALT). Клетки врождённого иммунитета в этих тканях используют неспецифическое распознавание патогенов, инициирование врождённых иммунных реакций и представление антигенов для активации адаптивной иммунной системы (26, 27). Было показано, что микробиота кишечника играет важную роль в регулировании физиологических функций ГАЛТ в бесклеточных (GF) моделях, способствуя их развитию и созреванию (26). Кроме того, метаболические побочные продукты, вырабатываемые комменсальной микробиотой, такие как короткоцепочечные жирные кислоты, влияют на иммунный ответ ГАЛТ посредством эпигенетических механизмов, поддерживая защитные функции и иммунную толерантность (26).

Макрофаги в кишечнике имеют решающее значение для защиты от инфекций и играют ключевую роль в поддержании целостности слизистой оболочки кишечника. Микробиота кишечника влияет на развитие макрофагов, происходящих из миелоидных клеток, и на воспаление кишечника, регулируя гомеостаз, миграцию и поддержание популяции миелоидных клеток в кишечнике. Взаимосвязь между микробиотой кишечника и клетками врождённого иммунитета подчёркивает глубокое влияние микробных сообществ на развитие, дифференцировку и функционирование этих жизненно важных иммунных компонентов, тем самым внося значительный вклад в баланс микроэкологии кишечника. Сложное взаимодействие между микробиотой кишечника и местной врождённой иммунной системой способствует формированию микроокружения кишечника. Появляется всё больше

доказательств того, что нарушение регуляции микробиоты кишечника может приводить к сбоям и дисбалансу врождённой иммунной системы, регулируя активацию сигнальных путей TLR, реакцию инфламмасом и изменения ИЛС, что в конечном итоге способствует развитию аутоиммунных заболеваний, таких как **ревматоидный артрит и системная красная волчанка** (26, 28). Кроме того, было показано, что трансплантация фекалий здоровых мышам с определёнными заболеваниями облегчает симптомы и устраняет нарушения обмена веществ, вызванные нарушением активации врождённых иммунных рецепторов, таких как **сахарный диабет 1-го типа (СД1) и воспалительные заболевания кишечника (ВЗК)** (29, 30). Эти результаты указывают на важную роль микробиоты кишечника в регулировании аутоиммунных заболеваний путём воздействия на врождённый иммунитет. Микробиота кишечника играет ключевую роль в формировании и поддержании адаптивного иммунитета в кишечнике, организуя взаимодействие между различными типами иммунных клеток, такими как **Т-клетки и В-клетки**, для обеспечения иммунологического равновесия. Т-клетки в кишечнике, в частности **CD4⁺Т-клетки**, известные как Th-клетки, демонстрируют удивительное разнообразие и функции, обусловленные уникальными метаболическими характеристиками микробиоты кишечника (31). Примечательно, что микробиота кишечника влияет на дифференцировку наивных CD4⁺Т-клеток в такие подгруппы, как Th17-клетки и Treg-клетки. Клетки Th17 играют важную роль в защите от бактериальных и грибковых инфекций в собственной пластинке (СП) тонкого кишечника, вырабатывая ИЛ-17А, ИЛ-17F и ИЛ-22. Они также стимулируют эпителиальные клетки кишечника к выработке противомикробных пептидов (АМР), активируют эндотелиальные клетки (ЭК) и способствуют привлечению нейтрофилов (32, 33). *Сегментированные нитевидные бактерии (SFB)*, относительно малочисленная популяция микроорганизмов в подвздошной кишке, могут вызывать образование **RORγt⁺Th17-клеток** в ассоциированных с тканью лимфатических узлах кишечника, хотя чрезмерная активация RORγt⁺Th17-клеток может привести к аутоиммунным заболеваниям (34). Напротив, регуляторные Т-клетки (Treg) способствуют иммунологической толерантности, повышая ауто толерантность и подавляя чрезмерную активацию иммунной системы (35). АТФ, вырабатываемый микробиотой в кишечнике, преобразуется в аденозин, который активирует аденозиновые рецепторы на В-клетках и способствует выработке антител IgG и IgA (36). Помимо этих прямых эффектов, микробиота кишечника косвенно влияет на дифференцировку и активацию В-клеток. Являясь метаболитами, вырабатываемыми микробиотой кишечника, короткоцепочечные жирные кислоты могут активировать клетки кишечного

эпителия через клеточные рецепторы, такие как **GPR41, GPR43 и FFAR2**, что приводит к высвобождению **тимического стромального лимфопоэтина (TSLP)** эпителиальными клетками и высвобождению **TNF- α и iNOS** дендритными клетками. Этот каскад запускает экспрессию **APRIL и IL-10**, что ещё больше усиливает выработку антител **IgA** В-клетками (37). Кроме того, SCFA могут активировать рецепторы на клетках кишечного эпителия, такие как **FFAR2, FFAR3 или GPR109a**, и модулировать путь ядерного фактора **κ -light chain enhancer (NF- κ B)**, участвующий в активации В-клеток, тем самым подавляя воспалительные реакции. Следовательно, микробиота кишечника и её метаболиты тесно связаны с развитием, дифференцировкой и активацией В-клеток, оказывая существенное влияние на иммунные реакции и воспаление. Сложное взаимодействие между микробиотой кишечника и иммунными клетками влияет на иммунные реакции и гомеостаз. Метаболиты, такие как короткоцепочечные жирные кислоты, оказывают значительное влияние на выработку **цитокинов и иммуноглобулинов**, воздействуя на развитие аутоиммунных заболеваний. Тесное взаимодействие между микробиотой и иммунной системой формирует защитный барьер от различных угроз. Изменения в микробиоте могут привести к нарушению работы иммунной системы и развитию аутоиммунных заболеваний.

Было доказано, что целостность микробиоты кишечника человека коррелирует с восприимчивостью к различным заболеваниям и их последствиями, таким как метаболические, инфекционные и аутоиммунные заболевания (38). Как было высказано в новаторской статье в 2002 году, заболеваемость некоторыми классическими инфекционными заболеваниями, такими как туберкулёз и корь, а также кишечными инфекциями значительно снизилась, но в западных странах за последние 50 лет XX века возросла заболеваемость аутоиммунными заболеваниями, такими как СД1 и астма, из-за улучшения санитарных условий, использования антибиотиков и вакцинации (39). Эта тенденция к изменениям сохраняется и в последние несколько лет, вплоть до настоящего времени, когда заболеваемость аутоиммунными заболеваниями неуклонно растёт, а заболеваемость первичными инфекционными заболеваниями неуклонно снижается (40). Согласно «гипотезе старых друзей», ограниченное воздействие определённых микробов («старых друзей») не позволяет иммунной системе сформировать толерантную микросреду, особенно в раннем детстве (41–44). У детей распространёнными факторами, влияющими на контакт с микробиотой, являются способ родоразрешения, диета и приём антибиотиков и антацидов. Исследования показали, что у младенцев, рождённых естественным путём и находящихся на

исключительно грудном вскармливании, обычно наблюдается более низкий уровень совокупной аллергической нагрузки, в то время как у тех, кто принимал антибиотики и антациды, наблюдается более высокий уровень совокупной аллергической нагрузки, что демонстрирует важность микробиоты в борьбе с чрезмерной аутоиммунной реакцией (45). Таким образом, изучение развития, лечения и прогнозирования аутоиммунных заболеваний имеет первостепенное значение из-за потенциального влияния дисфункции микробиоты как на синдромы иммунодефицита, так и на аутоиммунные заболевания.

Дисбактериоз, широко распространённый термин, относится к нарушениям в составе или активности микробиоты в определённых анатомических областях. Эти нарушения включают изменения как в α -разнообразии, так и в β -разнообразии. α -разнообразие отражает изменчивость типов и количества микроорганизмов в организме хозяина, в то время как β -разнообразие указывает на различия в составе микробного сообщества между людьми (46). Недавние исследования всё чаще связывают нарушение регуляции микробиоты с нарушением целостности кишечного барьера, снижением функциональности и усилением воспаления при аутоиммунных заболеваниях (47). Таким образом, растущее количество доказательств указывает на тесную взаимосвязь между составом микробиоты и этими состояниями.

Микробиота и системная красная волчанка

СКВ — одно из наиболее распространённых аутоиммунных заболеваний с мультисистемными клиническими проявлениями, вызванными отложением большого количества иммунных комплексов в тканях и органах-мишенях, что приводит к длительному воспалению, иммунным нарушениям и, в конечном счёте, к поражению многих органов (48). Предыдущее исследование показало, что перенос микробиоты из слепой кишки мышей, склонных к волчанке, в организм здоровых мышей может вызвать волчанку (49). Аналогичным образом, у мышей с генетической предрасположенностью, получавших фекальные массы мышей с волчанкой, в сыворотке крови повышался уровень антител к двухцепочечной ДНК, что указывает на ключевую роль микробиоты кишечника в образовании аутоантител и иммунных реакциях (50). Следовательно, микробиота кишечника считается ключевым фактором, способствующим развитию СКВ (26, 51, 52). Миграция продуктов жизнедеятельности микроорганизмов из толстой кишки и повышенная проницаемость слизистой оболочки кишечника являются хорошо известными механизмами, участвующими в развитии и прогрессировании СКВ. Исследования на восприимчивых к волчанке мышах (NZB×BXSB) F1 показали миграцию *Enterococcus gallinarum* из кишечника в брыжеечные вены,

кишечные лимфатические узлы, печень и селезёнку (53). *Enterococcus gallinarum* также был обнаружен в образцах биопсии печени пациентов с СКВ (53). **Кальпротектин, кальцийсодержащий белок** в нейтрофилах и макрофагах, является важным биомаркером нарушения кишечного барьера (54). Хорошо известна тесная связь между нарушением функции кишечного барьера у пациентов с СКВ и повышенным уровнем кальпротектина в фекалиях (53, 55). Кроме того, некоторые кишечные микроорганизмы, содержащие **эпитопы**, напоминающие белки хозяина, способны активировать Т- и В-клетки, тем самым вызывая аномальные иммунные реакции и обильное производство патогенных аутоантител. Например, РНК-связывающий **белок Ro60**, обнаруженный в различных кишечных микроорганизмах, имеет гомологичные последовательности с эпитопами Ro60 человека (56, 57). Антитела против Ro60 могут вызывать выработку аутоантител **против Ro52, Smith или U1RNP**, распространяя их эпитопы (56, 57). Таким образом, кишечная микробиота, содержащая последовательности, схожие с эпитопами Ro60 человека, может способствовать развитию СКВ, усугубляя патологические повреждения и нарушая регуляцию аутоиммунных реакций у людей, предрасположенных к волчанке.

Сообщалось, что определённая микробиота кишечника может оказывать ингибирующее воздействие на СКВ посредством различных механизмов. *Лактобактерии* способны уменьшать количество клеток **IL3 и Th17**, подавлять выработку провоспалительного **фактора IL-17**, смещать баланс **Treg/Th17** в пользу фенотипа Treg, стимулировать выработку **IL-10** и ограничивать накопление **IgG-2a** в почках (51, 58). Этот каскад реакций в конечном итоге снижает повреждения почек, вызванные неконтролируемыми аутоиммунными реакциями. Более того, было установлено, что *Lactobacillus* может значительно усиливать экспрессию ключевых молекул, связанных с кишечным слизистым барьером, таких как **ZO1, окклюдин и Cldn1**. *Lactobacillus* помогает улучшить функциональность кишечного барьера, не влияя на экспрессию **Cldn2**, отвечающего за создание пор в слизистой оболочке (58). **МикроРНК (миРНК)** играют ключевую роль в различных биологических процессах, включая созревание иммунных клеток, формирование центральной и периферической толерантности и дифференцировку **Т-хелперов (Th)**. Изменения в экспрессии миРНК могут приводить к нарушениям в работе иммунной системы (59). Более ранние исследования показали положительную корреляцию между повышенными уровнями экспрессии **miR-155 и miR-181a** и увеличением тяжести заболевания у пациентов с СКВ. И наоборот, дефицит miR-155 снижает титры IgG **анти-dsDNA** и облегчает симптомы заболевания

(60, 61). Интересно, что было обнаружено, что *Lactobacillus rhamnosus* и *Lactobacillus delbrueckii* могут снижать активность miR-155 и miR-181a в мононуклеарных клетках периферической крови (МКПК) пациентов с СКВ (62). Однако следует отметить, что *Lactobacillus reuteri* может усугублять СКВ, повышая экспрессию гена интерферона I типа в селезёнке и подвздошной кишке мышей C57/B6, что приводит к анемии, повышенной проницаемости кишечника и нарушениям иммунной функции (127). Эти результаты позволяют предположить, что разные штаммы *Lactobacillus* могут вызывать различные иммунные реакции в разных условиях у мышей, что приводит к разным последствиям (128). Кроме того, обнаружено, что соотношение *Firmicutes/Bacteroidetes* (F/B) у пациентов с СКВ значительно ниже, чем у людей без СКВ (65–67), при этом *Firmicutes* демонстрирует отрицательную корреляцию со значениями индекса активности СКВ (SLEDAI) (68). Это позволяет предположить, что *Firmicutes* потенциально могут замедлять прогрессирование СКВ. Масляная и пропионовая кислоты, вырабатываемые *Firmicutes*, напрямую воздействуют на В-клетки, способствуя дифференцировке и пролиферации внетимических Т-регуляторных клеток. Кроме того, они подавляют экспрессию индуцированных ЛПС воспалительных цитокинов, таких как **IL-6, IL-12 и p40**, тем самым снижая выработку аутоантител. Кроме того, эти кислоты укрепляют и поддерживают целостность кишечного эпителиального барьера у животных, склонных к волчанке (69, 70, 71).

Микробиота и ревматоидный артрит

Состав микробиоты кишечника у пациентов с ранним РА значительно отличается от состава микробиоты кишечника здоровых людей. Для него характерно значительное снижение количества *бифидобактерий* и *бактероидов* и заметное увеличение количества *превотелл* (72–74). Эти различия указывают на потенциальный вклад взаимодействия микробиоты кишечника и организма в развитие и прогрессирование РА. Однако точный механизм остается неясным. Недавние исследования показывают, что влияние микробиоты кишечника на ревматоидный артрит может осуществляться по разным механизмам, включая активацию антигенпрезентирующих клеток, выработку цитруллинированных пептидов посредством взаимодействия с толл-подобными рецепторами (TLR) или NOD-подобными рецепторами (NLR), индукцию перекрёстной реактивности, имитирующей антигены, изменение проницаемости слизистой оболочки кишечника и усиление воспаления в слизистой оболочке, опосредованного клетками **Th17** (75, 76). **Цитруллинированные пептиды,**

образующиеся при превращении остатков аргинина в цитруллинированные остатки под действием **аргининдезаминазы (PAD)**, могут нарушать иммунную толерантность и вызывать аутоиммунные реакции у людей с генетической предрасположенностью к ревматоидному артриту при определённых условиях (77–79). Нарушение регуляции микробиоты кишечника может ухудшать функцию PAD, влияя на иммунную толерантность и способствуя развитию аутоиммунных заболеваний (75, 79–81). Кроме того, микробиота кишечника сама по себе может кодировать бактериальные ферменты PAD, способствующие **цитруллинизации** (82, 83). Различные виды *Prevotella* играют разную роль в развитии ревматоидного артрита. Чрезмерная колонизация *Prevotella copri* (*P. copri*) может усиливать воспаление слизистой оболочки и вызывать иммунные реакции, потенциально приводящие к артриту (75). *P. copri* также может нарушать целостность кишечного барьера, разрушая плотные соединения (**TJs**) между клетками кишечного эпителия, что способствует развитию заболеваний (76, 84). И наоборот, Мариетта и др. продемонстрировали, что *Prevotella histicola* (*P. Histicola*) может предотвращать и лечить индуцированный коллагеном артрит (CIA) у трансгенных мышей **HLA-DQ8**, стимулируя Treg-клетки, подавляя реакции Th17, усиливая высвобождение IL-10 и стабилизируя кишечный барьер (85). Различные штаммы *Lactobacillus casei* (*L. casei*) в доклинических исследованиях показали эффективность в лечении ревматоидного артрита, в том числе в уменьшении отёка суставов, снижении выраженности симптомов артрита и уровня воспалительных **цитокинов** в сыворотке крови, что подчёркивает потенциал **пробиотиков** в достижении ремиссии ревматоидного артрита (86, 87, 88). Кроме того, взаимосвязь между заболеваниями пародонта и ревматоидным артритом включает общие патогенные механизмы и иммунологические пути. У пациентов с ревматоидным артритом часто наблюдается повышенный уровень антител к *Porphyromonas gingivalis* (*P. gingivalis*) и *Prevotella*, при этом уровень антител к *P. gingivalis* коррелирует с уровнем специфических для ревматоидного артрита антител к ЦЦП (89, 90). Ферментная прокладка из *P. gingivalis* при заболеваниях пародонта может цитруллинировать человеческий **фибриноген** и **α-енолазу**. Антитела, вырабатываемые против этих цитруллинированных антигенов, могут вступать в перекрестную реакцию с суставными антигенами, усугубляя воспаление, связанное с РА (91). Исследователи активно изучают стратегии снижения перекрестной реактивности микроорганизмов на собственные антигены и ограничения чрезмерного цитруллинирования, стремясь разработать методы лечения РА на основе микробиоты.

РЕЗЮМЕ

Микробиота кишечника оказывает существенное влияние на иммунную систему, и её дисбаланс может быть ключевым элементом в развитии аутоиммунных заболеваний. Современные методы позволяют диагностировать и целенаправленно изменять микрофлору, что делает её важной мишенью для терапии. В будущем персонализированные микробиомные подходы могут стать новым стандартом лечения хронических воспалительных заболеваний.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Fugger L, Jensen LT, Rossjohn J. Challenges, progress, and prospects of developing therapies to treat autoimmune diseases. *Cell*. (2020) 181:63–80. doi: 10.1016/j.cell.2020.03.007
2. Zhang Y, Liu J, Wang C, Liu J, Lu W. Toll-like receptors gene polymorphisms in autoimmune disease. *Front Immunol*. (2021) 12:672346. doi: 10.3389/fimmu.2021.672346
3. De Luca F, Shoenfeld Y. The microbiome in autoimmune diseases. *Clin Exp Immunol*. (2019) 195:74–85. doi: 10.1111/cei.13158
4. Wang L, Wang FS, Gershwin ME. Human autoimmune diseases: A comprehensive update. *J Intern Med*. (2015) 278:369–95. doi: 10.1111/joim.12395
5. Shaheen WA, Quraishi MN, Iqbal TH. Gut microbiome and autoimmune disorders. *Clin Exp Immunol*. (2022) 209:161–74. doi: 10.1093/cei/uxac057
6. Konig MF. The microbiome in autoimmune rheumatic disease. *Best Pract Res Clin Rheumatol*. (2020) 34:101473. doi: 10.1016/j.berh.2019.101473
7. Miyauchi EA-OX, Shimokawa C, Steimle A, Desai MA-O, Ohno HA-O. The impact of the gut microbiome on extra-intestinal autoimmune diseases. *Nat Rev Immunol*. (2023) 23:9–23. doi: 10.1038/s41577-022-00727-y
8. de Vos WM, Tilg H, Van Hul M, Cani PD. Gut microbiome and health: mechanistic insights. *Gut*. (2022) 71:1020–32. doi: 10.1136/gutjnl-2021-326789
9. Seekatz AM, Schnizlein MK, Koenigskecht MJ, Baker JR, Hasler WL, Bleske BE, et al. Spatial and temporal analysis of the stomach and small-intestinal microbiota in fasted healthy humans. *mSphere*. (2019) 4:e00126-19. doi: 10.1128/mSphere.00126-19
10. Leite GGS, Weitsman S, Parodi G, Celly S, Sedighi R, Sanchez M, et al. Mapping the segmental microbiomes in the human small bowel in comparison with stool: A reimagine study. *Digestive Dis Sci*. (2020) 65:2595–604. doi: 10.1007/s10620-020-06173-x
11. Requena T, Velasco M. The human microbiome in sickness and in health. *Rev Clin Esp (Barc)*. (2021) 221:233–40. doi: 10.1016/j.rceng.2019.07.018
12. Berding K, Vlckova K, Marx W, Schellekens H, Stanton C, Clarke G, et al. Diet and the microbiota-gut-brain axis: sowing the seeds of good mental health. *Adv Nutr (Bethesda Md)*. (2021) 12:1239–85. doi: 10.1093/advances/nmaa181

13. Lu Y, Yuan X, Wang M, He Z, Li H, Wang J, et al. Gut microbiota influence immunotherapy responses: mechanisms and therapeutic strategies. *J Hematol Oncol.* (2022) 15:47. doi: 10.1186/s13045-022-01273-9
14. Xie H, Guo R, Zhong H, Feng Q, Lan Z, Qin B, et al. Shotgun metagenomics of 250 adult twins reveals genetic and environmental impacts on the gut microbiome. *Cell Syst.* (2016) 3:572–84 e3. doi: 10.1016/j.cels.2016.10.004
15. Wastyk HC, Fragiadakis GK, Perelman D, Dahan D, Merrill BD, Yu FB, et al. Gut-microbiota-targeted diets modulate human immune status. *Cell.* (2021) 184:4137–53 e14. doi: 10.1016/j.cell.2021.06.019
16. Martinez-Medina M, Denizot J, Dreux N, Robin F, Billard E, Bonnet R, et al. Western diet induces dysbiosis with increased E coli in ceabac10 mice, alters host barrier function favouring aiec colonisation. *Gut.* (2014) 63:116–24. doi: 10.1136/gutjnl-2012-304119
17. Dominguez-Bello MG, Godoy-Vitorino F, Knight R, Blaser MJ. Role of the microbiome in human development. *Gut.* (2019) 68:1108–14. doi: 10.1136/gutjnl-2018-317503
18. Adak A, Khan MR. An insight into gut microbiota and its functionalities. *Cell Mol Life sciences: CMLS.* (2019) 76:473–93. doi: 10.1007/s00018-018-2943-4
19. Lee JS, Wang RX, Alexeev EE, Colgan SP. Intestinal inflammation as a dysbiosis of energy procurement: new insights into an old topic. *Gut Microbes.* (2021) 13:1–20. doi: 10.1080/19490976.2021.1880241
20. Morrison DJ, Preston T. Formation of short chain fatty acids by the gut microbiota and their impact on human metabolism. *Gut Microbes.* (2016) 7:189–200. doi: 10.1080/19490976.2015.1134082
21. Kimura I, Ichimura A, Ohue-Kitano R, Igarashi M. Free fatty acid receptors in health and disease. *Physiol Rev.* (2020) 100:171–210. doi: 10.1152/physrev.00041.2018
22. DeMartino P, Cockburn DW. Resistant starch: impact on the gut microbiome and health. *Curr Opin Biotechnol.* (2020) 61:66–71. doi: 10.1016/j.copbio.2019.10.008
23. Geller LT, Barzily-Rokni M, Danino T, Jonas OH, Shental N, Nejman D, et al. Potential role of intratumor bacteria in mediating tumor resistance to the chemotherapeutic drug gemcitabine. *Science.* (2017) 357:1156–60. doi: 10.1126/science.aah5043
24. Yue B, Gao R, Wang Z, Dou W. Microbiota-host-irinotecan axis: A new insight toward irinotecan chemotherapy. *Front Cell infection Microbiol.* (2021) 11:710945. doi: 10.3389/fcimb.2021.710945
25. Chen M, Ruan G, Chen L, Ying S, Li G, Xu F, et al. Neurotransmitter and intestinal interactions: focus on the microbiota-gut-brain axis in irritable bowel syndrome. *Front Endocrinol.* (2022) 13:817100. doi: 10.3389/fendo.2022.817100 и т.д.